

CHECK: Hardware & Software

Name: _____

Datum: _____

1. Begriffe zuordnen Kreuze an:

Begriff	Hardware	Software
Maus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Excel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bildschirm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windows	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drucker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Lückentext

Hardware sind _____ Teile eines Computers.

Software sind _____ Programme.

Hardware kann man _____.

Software kann man _____.

3. Richtig oder falsch? Kreuze an:

Aussage	Richtig	Falsch
Word ist Hardware	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Maus ist Hardware	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windows ist Software	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Bildschirm ist Software	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apps gehören zur Software	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Erklären

Erkläre in 2-3 Sätzen:

Warum braucht ein Computer sowohl Hardware als auch Software?

5. Alltagssituationen

Fülle die Tabelle aus:

Situation	Hardware (2 Beispiele)	Software (1 Beispiel)
<i>Du schreibst einen Text</i>		
<i>Du surfst im Internet</i>		
<i>Du spielst ein Spiel</i>		

6. Nenne Hardware und Software Beispiele

3 Hardware-Beispiele:

1. _____
2. _____
3. _____

3 Software-Beispiele:

1. _____
2. _____
3. _____

BONUS: Was passiert, wenn:

a) nur Hardware vorhanden ist?

b) nur Software vorhanden ist?
